

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FANLAR AKADEMIYASI
MILLIY ARXEOLOGIYA MARKAZI

O‘ZBEKISTON MODDIY MADANIYATI TARIXI

46-NASHRI

Farhod Maqsudov umumiy tahriri ostida

“Fan” nashriyoti
Toshkent – 2025

UO'K: 930.85(1-925.3)(082)

KBK: 63.3(50')

Bosh muharrir:

Farhod Maqsudov (DSc, Prof.)

Tahririyat kengashi:

Ahmadali ASQAROV (O'zR FA akademigi);

Abdulhamid ANARBAYEV (DSc, Prof.);

Temir SHIRINOV (DSc, Prof.);

Dilorom ALIMOVA (DSc, Prof.);

Baxtiyor BABADJANOV (DSc, Prof.);

G'aybulla BOBOYOROV (DSc, Prof.);

Boqijon MATBOBOYEV (DSc, Prof.);

Abdisabur RAIMKULOV (DSc, Prof.);

Oksana PUGOVKINA (DSc);

Gennadiy BOGOMOLOV (PhD);

Saida ILYASOVA (PhD);

Shuhrat ADILOV (PhD);

Sergey BARATOV (PhD);

Durdona MURODOVA (PhD);

Muxtorqul PARDAYEV (PhD);

Amiriddin BERDIMURODOV (PhD);

Jamoliddin MIRZAAHMEDOV (PhD);

Mo'minxon SAIDOV (PhD);

Raxmonali MURODALIYEV (PhD);

Akmal MUXAMMADIYEV (PhD);

Malika TO'XTAYEVA (PhD);

Zafar RAXMANOV (PhD);

Baxtiyor ALIMJONOV (PhD);

Eldar ASANOV (PhD)

Taqrizchilar:

Rustam SULAYMONOV (DSc, Prof.)

Adham ASHIROV (DSc, Prof.)

To'plam arxeologlar, tarixchilar, san'atshunoslar, o'lkashunoslar, oliy o'quv yurtlarining gumanitar yo'nalishidagi doktorantlari, magistrantlar va talabalarga, shuningdek, Markaziy Osiyo xalqlarining o'tmish tarixi bilan qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.

MUNDARIJA

ILMIY-NAZARIY YONDASHUV

Ahmadali Asqarov

TURON -TURKISTON TARIXINING YANGICHA DAVRLASHTIRISH MASALASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (DAVRIY JARAYONLARINING TALQIN VA TAHLILY KESIMIDA)..... 13

ARXELOGIYA, ARXELOGIK ANTROPOLOGIYA

Akmal Muxammadiyev

TOSH DAVRIDA XOMASHYODAN FOYDALANISH MASALASINING O'RGANILISHI: INGLIZ TILIDAGI ADABIYOTLAR TAHLILI 49

Orifjon Ergashev

TOSHKENT VOHASI PALEOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O'RGANILISHI TARIXSHUNOSLIGI..... 63

Sergey Baratov

FARG'ONA VODIYSIDAGI CHORVADORLAR YODGORLIKLARIDAN CHIQQAN SO'NGGI BRONZA DAVRI ARXELOGIK MAJMUALARI 76

Baxtiyor Abdullayev

FARG'ONA VODIYSI KO'CHMANCHI MADANIYATLARIDA KO'MISH MAROSIMLARINING ASOSIY MEZONLARI MASALASIGA DOIR 105

Yelena Gordeyeva

BRONZA DAVRI TOSHKENT VOHASI ILK DEHQONLARI QURILISH AN'ANALARI 120

Gennadiy Bogomolov

JANUBIY SUG'D DAFN MAROSIMLARI O'RGANILISHIGA DOIR 132

Saida Ilyasova, Nargis Xolova

O'ZBEKISTON FANLAR AKADEMIYASI TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYI KOLLEKSIYASIDAGI TOSHKENT VA SHAHRUXIYADAN TOPILGAN KECH O'RTA ASR KERAMIK MATERIALLARI 165

Ulug`bek Artikov

XI-XIII ASR BOSHLARIDA AXSIKATNING BO'ZRANG SOPOL IDISHLARI TAYYORLASH TEXNIKASI VA TEXNOLOGIYASI HAQIDA 179

Jetkerbay Priniyazov

QADIMGI FARG'ONA MADANIYATIDA QIZIL ANGOBLI SOPOLLARNING KELIB CHIQISHIGA OID ILMIY QARASHLAR..... 211

TEVARAK ARXELOGIYASI

Ollabergan Askarov, Doston Badirdinov

ARXEOTANIK MA'LUMOTLAR ASOSIDA O'RTA OSIYODA AGRAR MADANIYATNING SHAKLLANISH JARAYONLARI 225

Durdonaxon Murodova

O'ZBEKISTON QADIMIY SHISHASOZLIGI: ARXEOTANIK TAHLILLAR..... 238

Lyudmila Pak, Anna Shadmanova

ARXEOTANIKA VA XALQ TABOBATI: QADIMIY AMALIYOTLARGA FANLARARO NIGOH..... 247

<i>Sanjarbek Olimov</i> AXSIKENT ARXEOLGIK YODGORLIGIDAN ANIQLANGAN FAUNA MATERIALLARI TAHLILI: DASTLABKI NATIJALAR	258
<i>Muxriddin Pardayev, Fotimabonu Murodova</i> FARG'ONA VILOYATIDA GAT ASOSIDA OLIB BORILGAN ARXELOGIYA TADQIQOT ISHLARI.....	270
<i>Islomjon Bekmirzayev</i> O'RTA G'OVASOY VOHASIDA TABIIY RESUSLARDAN FOYDALANISH VA ULARNI INSON TOMONIDAN BOSHQARILISHI	286
<i>Nishonboy Qulboyev</i> MOLGUZAR TOG' TIZMASI YON-BAG'IRLARIDAN ANIQLANGAN YANGI YODGORLIKLARNING TIPOLOGIYASI VA HUDUDIIY TAQSIMOTI.....	299
<i>Xoliyor Oynazarov</i> LANGARSOY HAVZASIDAGI PETROGLIFLAR	314
TARIXIIY ANTROPOLOGIYA	
<i>Shuxrat Adilov</i> XIONIYLAR – KIDARIYLAR – EFTALIYLAR	326
<i>Baxtiyor Babadjanov</i> JARQURG'ON MINORASI EPIGRAFIKASI: UZOQ TARIXGA EGA BO'LGAN QISQA YOZUV	343
<i>Jamshid Adilov</i> TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGI GERALDIKASI: TABIIY RESURLAR, HOKIMIYATNI LEGITIMLASHTIRISH VA DAVLAT RAMZLARI	366
<i>Dilorom Alimova</i> JADIDLAR VA O'RTA OSIYONING MILLIIY-HUDUDIIY CHEGARALANISHI.....	385
<i>Nodira Azimova</i> O'ZBEK JAMIYATIDAGI AYOLLARNING MA'NAVIY AMALIYOTLARI: MAROSIMLAR, RITUALLAR VA AN'ANALAR	402
<i>Alfiya Musakayeva</i> SO'G'D VA CHOCHNING ANTIK VA ILK ORTA ASRLARDAGI VAZIRLIK TIZIMLARI HAQIDA	414
<i>Azizbek Tursunmetov</i> XIX ASRNING SO'NGGI O'N YILLIKLARIDA TURKISTON GENERAL-GUBERNATORLIGIDA ICHKILIKXONALAR VA MAHALLIIY CHOY ISTE'MOLI	432

FARG'ONA VILOYATIDA GAT ASOSIDA OLIB BORILGAN ARXELOGIYA TADQIQOT ISHLARI

Pardayev Muxriddin

O'zbekiston Fanlar akademiyasi

Milliy arxeologiya markazi

katta ilmiy xodimi,

Xalqaro Nordik univesiteti katta o'qituvchisi, PhD

Murodova Fotimabonu

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Annotasiya. Mazkur maqola 2019–2024-yillarda Farg'ona vodiysining So'x havzasida olib borilgan kompleks arxeologik tadqiqotlarning asosiy ilmiy natijalariga bag'ishlangan. Tadqiqotning bosh maqsadi havzaning qadimgi va ilk o'rta asrlar davriga oid arxeologik obyektlarni tizimlashtirish, joylashuv dinamikasi va urbanizatsiya jarayonlarini aniqlash hamda antropogen landshaftning shakllanish mexanizmlarini o'rganishdan iborat bo'ldi. GAT texnologiyalari asosida keng qamrovli geoma'lumotlar bazasi va raqamli arxeologik xarita yaratildi. Ushbu raqamli majmua jami 112 ta obyektни o'z ichiga oladi: 81 ta shahar va qishloq tipidagi manzilgoh, 4 ta qal'a-qo'rg'on, 11 ta qabriston va mozorqo'rg'on, 9 ta sochma topilma joyi, 3 ta petrogliflar majmuasi hamda 4 ta g'or yodgorligi. Har bir obyekt bo'yicha koordinatalar, tavsiflar, topilmalarning tipologiyasi va fotografik materiallar geoma'lumotlar bazasiga joylashtirildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, So'x havzasida jadal urbanizatsiya jarayonlari eramizdan avvalgi III asrning ikkinchi yarmi – II asr boshlarida sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi bilan parallel tarzda kechgan. Tepaqo'rg'on yodgorligida olib borilgan arxeologik qazishmalar stratigrafik qatlamlar va moddiy madaniyat materiallari asosida shahar manzilgohining antik davrdayoq shakllanganini tasdiqladi. Qal'a arki, mudofaa devorlari, yarim aylana shaklidagi burjlar va monumental inshootlar qoldiqlari eramiz boshlarida shahar madaniyatining vujudga kelganini, IV–V asrlarga kelib esa siyosiy markazga aylanganini ko'rsatadi.

GAT ma'lumotlari eramizning II–III asrlarida madaniy landshaftlarning Markaziy Farg'ona qumliklari tomonga kengayganini, yangi sug'orma hududlar paydo bo'lganini ko'rsatadi. Bu esa aholining ko'payishi, ijtimoiy-iqtisodiy hayotning murakkablashuvi va irrigatsiya texnologiyalarining takomillashganidan dalolat beradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, qadimgi sug'orish tizimlari antropogen landshaftni shakllantirish, aholi joylashuvining o'zgarishi va urbanizatsiya jarayonlarini boshlanishida hal qiluvchi omil bo'lgan. Tadqiqot natijalari So'x havzasining arxeologik topografiyasini o'rganishda ham, Farg'ona vodiysi bo'yicha kelgusidagi ilmiy izlanishlarda ham muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Farg'ona (O'zbekiston), So'x havzasi, arxeologik tadqiqot, antropogen landshaft, CORONA, GIS asosidagi tahlil.

КОМПЛЕКСНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пардаев Мухриддин

Старший научный сотрудник
Национального центра археологии
Академии наук Узбекистан,
Старший преподаватель Международного
Нордического университета, PhD

Муродова Фотимабону

Магистрант Национального университета Узбекистана

Аннотация. В данной статье представлены ключевые результаты комплексных археологических исследований, проведённых в долине Сох (Ферганская впадина, Узбекистан) в 2019–2024 гг. Основной целью исследования было систематизировать археологическое наследие региона и изучить процессы ранней урбанизации и формирования антропогенных ландшафтов с использованием ГИС-пространственного анализа. В рамках проекта создана обширная геоинформационная база данных и цифровая археологическая карта, включающая 112 объектов: 81 поселение (городского и сельского типа), 4 крепости, 11 некрополей, 9 точек со случайными находками, 3 комплекса петроглифов и 4 пещерных объекта. Для каждого объекта были зафиксированы координаты, типология, стратиграфические данные и фотофиксация, что позволяет проводить дальнейший мониторинг и сравнительный анализ.

Результаты исследований показали, что интенсивные процессы урбанизации в долине Сох начались во второй половине III – начале II века до н.э., параллельно развитию ирригационного земледелия и расширению орошаемых территорий. Раскопки памятника Тепакурган выявили стратиграфические и материальные доказательства того, что поселение возникло ещё в античный период. Архитектурные остатки – укреплённая цитадель, оборонительные стены, полукруглые башни и фрагменты монументальных построек – свидетельствуют о формировании городской культуры уже в начале нашей эры и превращении Тепакургана в политический центр к IV–V вв. н.э.

ГИС-анализ пространственных данных фиксирует расширение культурных ландшафтов по направлению к песчаным массивам Центральной Ферганы во II–III вв. н.э., что выражается в росте плотности поселений, появлении новых сельскохозяйственных зон. Эти изменения отражают рост населения, развитие ирригационных технологий и усложнение хозяйственной структуры региона.

В заключение подчеркивается, что древние ирригационные системы сыграли решающую роль в формировании антропогенных ландшафтов, стимулировании ранней урбанизации и пространственной организации поселений в долине Сох. Созданная цифровая археологическая карта и геобаза данных служат фундаментальной основой для дальнейших археологических, историко-географических и ландшафтно-экологических исследований.

Ключевые слова: Фергана, бассейн Соха, археологические исследования, антропогенный ландшафт, Согона, ГИС-анализ.

GIS-BASED ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE FERGANA REGION

Pardayev Muxriddin

Senior Researcher

National Center of Archaeology

Uzbekistan Academy of Sciences

Senior Lecturer of International Nordic University, PhD

Murodova Fotimabonu

Master's Student

National University of Uzbekistan

Abstract. This article presents the key results of complex archaeological research conducted in the Sokh Basin (Fergana Valley, Uzbekistan) during 2019–2024. The main objective of the study was to systematize archaeological heritage and investigate early urbanization and anthropogenic landscape transformation processes through GIS-based spatial analysis. A comprehensive geospatial database and a digital archaeological map were developed, incorporating 112 sites: 81 settlements (urban and rural), 4 fortresses, 11 cemeteries, 9 scatter find spots, 3 petroglyph clusters, and 4 cave sites.

Research findings demonstrate that intensive urbanization processes in the Sokh Basin began in the late 3rd – early 2nd centuries BCE, parallel to the development of irrigated agriculture. Excavations at the Tepakurgan site revealed stratigraphic and material evidence confirming that the settlement originated during the Antique period. Architectural remains – including a fortified citadel, defensive walls, semicircular towers, and monumental structures – suggest that by the beginning of the Common Era, an urban culture had already formed in the basin, and by the 4th–5th centuries CE it developed into a political center.

GIS-based spatial data demonstrate a distinct expansion of cultural landscapes toward the Central Fergana sand massifs during the 2nd–3rd centuries CE, reflected in the growth of settlement density, the emergence of new agricultural zones, and the construction of secondary irrigation canals. These changes indicate a rising population and the evolution of irrigation technologies. The study concludes that ancient irrigation systems played a decisive role in shaping anthropogenic landscapes and stimulating early urban growth. The created digital archaeological map and geodatabase serve as a primary baseline for future archaeological and landscape-ecology studies.

Keywords: Fergana (Uzbekistan), Sokh Basin, archaeological research, anthropogenic landscape, CORONA imagery, GIS-based analysis.

Kirish. So‘x havzasi O‘zbekiston Respublikasining Farg‘ona viloyati So‘x, Rishton, O‘zbekiston, Buvayda, Uchko‘prik, Dang‘ara, Bag‘dod tumanlari hamda Qirg‘iziston Respublikasining Batken viloyati Qorato‘qay, Bo‘zadir, Haftqand, Oqturpoq, Cho‘ng‘ara, Burgandi mavzalarini, jami 3000 km² dan ortiq maydonni qamrab oladi. Asosiy daryosi – So‘xsoy bo‘lib, mazkur daryo Oqterak va Xo‘jaochgan daryolari qo‘shilishidan hosil bo‘ladi. Daryoning suv yig‘ish manbasi Oloy tog‘ining shimoliy tizmalaridan boshlanadi. Uning uzunligi 124 km, suv yig‘ish maydoni 3510 km³ ni tashkil etadi. Janubiy Farg‘onadagi eng sersuv sanaluvchi ushbu daryo qor va muzliklardan to‘yinganligi tufayli, asosan iyun va sentyabr oylarida to‘lib oqadi.

Havzaning yuqori qismi baland tog‘ mintaqasidagi seysmik zonada joylashgan, uning eng yuqori nuqtasi So‘xsoy irmog‘i Tilbe daryosi boshlanish yerida 5881 metrga yetadi. Hududning reliefi tuzilishi jihatidan xilma-xil, uning markaziy qismini tekisliklar, so‘ng dengiz sathidan o‘rtacha balandligi 600–1200 metr (botiqning sharqida 1500–1700 metrgacha) bo‘lgan adirliklar egallaydi. Adirliklar va ulardan keyingi zonani egallovchi past tog‘liklarni adirorti botiqlari ajratib turadi. Past tog‘ tizmalarga paralell ravishda asosiy baland tog‘ tizmalari joylashgan (1-rasm).

1-rasm. So‘x havzasi

So‘x daryosining adirlar zonasidan Markaziy Farg‘ona tekisligiga chiqish joyida kengligi 70 km va uzunligi 50 km masofaga cho‘zilgan So‘x konussimon yoyilmasini hosil qiladi. So‘x daryosining tog‘oldi zonasidan chiqish joyida, yoyilmaning yuzasi dengiz sathidan 700 m balandlikda yotsa, eng chekka qismida, Sirdaryoning qayir usti terassasiga yaqin joyda 300 m gacha pasayadi. Ana shu qiyalik bo‘ylab yoyilmani hosil qiluvchi allyuvial, prolyuvial yotqiziqlarning mexanik tarkibi va agroirrigatsiya yotqiziqlarining qalinligi asta-sekin o‘zgarib boradi.

Hudud Yevroosiyo materigining ichkarisida joylashganligi va har tomondan tog‘lar bilan o‘rab olinganligi sababli iqlimi O‘rta Osiyoning tekislik qismlari kabi keskin kontinental

emas. Hudud iqlimni shakllanishida asosan, g'arbdan kelayotgan havo oqimlari o'rni katta. Yuqoridagi omillar sabab, So'x havzasining iqlim sharoitlari va landshaft xususiyatlari qadimgi inson jamoalari o'rnavuvi uchun qulay bo'lgan.

Arxeologik tadqiqotlar tarixi. So'x havzasidagi ilk tadqiqotlar XIX asrning oxirgi choragida tarixchi-sharqshunos olimlar N. I. Veselovskiy, geolog V. N. Veber va A. D. Petrov tomonidan olib borilgan [1; 2]. Bu davrda yig'ilgan ma'lumotlar o'zining tavsifiy xarakterda ekanligi bilan ajralib turadi. Keyinchalik, XX asrning 30-yillarida Farg'ona vodiysida gidrotexnik inshootlarning qurilishi munosabati bilan boshlangan arxeologik tadqiqot va nazorat ishlarida B. A. Latinin, M. Y. Masson, M. Y. Voronets, Y. G'. G'ulomov, T. G. Oboldueva, V. D. Jukov kabi tadqiqotchilar tufayli, hudud tarixi bo'yicha dastlabki ma'lumotlar qo'lga kiritilgan [3; 4; 5; 6]. XX asrning 40–50-yillarda A. N. Bernshtam, B. A. Litvinskiy, Y. A. Zadneprovskiy, S. S. Sorokin kabi olimlar tomonidan olib borgan keng ko'lamli tadqiqotlar, So'x havzasining ma'lum bir qismini ham qamragan bo'lib, havzada ko'chmanchi-chorvador hamda o'troq dehqon jamoalari madaniyati vakillari yonma-yon yashaganligi isbotlangan [7; 8; 9; 10].

XX asrning 60-yillaridan boshlab N. G. Gorbunova, T. G. Oboldueva, A. Y. Shigin, Y. D. Baruzdin, G. A. Brikina kabi tadqiqotchilar tomonidan ko'pgina yodgorliklar ro'yxatga olinadi, ularning davriy mansubligiga oydinlik kiritiladi va shu asosda, Farg'ona vodiysining arxeologik xaritasi tuziladi [11; 12; 13; 14].

XX asrning 80-yillaridan boshlab vodiy arxeologiyasida tadqiqotlar A. A. Anarbaev, B. X. Matboboev, G. P. Ivanov, B. Q. Sayfullaev, M. Xo'janazarov, F. A. Maqsudov, M. M. Saidov kabi olimlar tomonidan olib borilmoqda. Natijada ko'pgina manzilgohlarning xronologiyasiga oydinik kiritilgan, yodgorliklar yangi arxeologik metodlar asosida o'rganigan [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21]. Jumladan, 2008–2012-yillarda havzaning quyi qismi markazida joylashgan Tepeqo'rg'on yodgorligi hududida arxeologik qazishma ishlari o'tkazilib, manzilgoh arki va shahristonining saqlanib qolgan qismi bo'yicha ilmiy natijalar olingan [22; 23].

Biroq yuqorida keltirilgan tadqiqotlar, asosan, ma'lum bir mikrovohada alohida olingan yodgorliklarda olib borilgan bo'lib, So'x havzasining qadimgi davr tarixini to'liq qamrab olmagan. Natijada, So'x havzasida antropogen landshaftning shakllanishi va kengayish dinamikasi tizimli o'rganilmagan. Arxeologik tadqiqotlarning aksariyati qidiruv-kuzatuv xususiyatida bo'lib, keng ko'lamli kompleks tadqiqotlar asosan tosh davri yodgorliklarda o'tkazilgan, xolos. Antik va ilk o'rta asrlar davri madaniy landshaftning shakllanish, rivojlanish va ba'zi hududlarda ularning yo'qolishi yetarli yoritilmagan.

Metodlar. So'x havzasidagi arxeologik tadqiqotlar 2019–2023-yillarda O'zR FA Milliy arxeologiya markazi Axsikent kompleks arxeologik ekspeditsiyasining Qo'qon guruhi tomonidan olib borildi. Tadqiqotdan maqsad havzaning arxeologik yodgorliklari ma'lumotlarini raqamli formatga o'tkazish va arxeologik yodgorliklar xaritasini yaratishdan iborat edi. Tadqiqotlar asosan uch asosiy bosqichda olib borildi: masofaviy zondlash usullari hamda avvalgi tadqiqotlar tahlili yordamida arxeologik obyektlarni aniqlash; arxeologik obyektlarni o'rnini qayd etish (verifikatsiya); ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.

Koinotdan olingan suratlar. Hozirgi kunimizda yo'q bo'lib ketgan hamda ilgari ma'lum bo'lmagan arxeologik obyektlarni xaritalashtirish maqsadida ushbu tadqiqotda CORONA

sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanildi¹.

So'nggi bir necha o'n yilliklar davomida ro'y bergan urbanizm, qishloq xo'jaligi intensivligi va suv omborlari qurilishi son-sanoqsiz arxeologik obyektlar va qadimgi yo'llar, sug'orish tarmoqlari kabi boshqa tarixiy ahamiyatga ega manzillarni yo'q bo'lishiga olib kelgan. Ushbu obyektlar ko'pincha CORONA tasvirlarida aniq ko'rinadi, bu esa tadqiqotchilarga yo'qolgan obyektlarni xaritalash va ilgari ma'lum bo'lmagan ko'plab tarixiy joylarni topish imkonini beradi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ham ushbu dastur arxeologik loyihalarda foydalanila boshlandi [24; 25].

Mazkur tadqiqotda qo'llanilgan hududning CORONA sun'iy yo'ldosh tasvirlari 1968–1970-yillarga oid, DS1104-2169DF083 va DS1110-1153DA074 identifikatsiyali o'rta o'lchamdagi tasvirlari mos ravishda 1967–1970-yillarda olingan (2-3-rasmlar). Hududning notekis geomorfologiyasi va surat o'lchamining o'rta darajasi bo'lishiga qaramasdan arxeologik yodgorliklarni o'rnini aniqlashga erishildi. Barcha tasvirlar Amerika Qo'shma Shtatlari Geologiya tadqiqotlari xizmati (USGS)ning ochiq ma'lumotlar bazasidan olindi².

2-rasm. CORONA sun'iy yo'ldosh tasvirlari

3-rasm. Chaxtepa obyektining 1968-yilga oid CORONA sun'iy yo'ldosh tasvirlaridagi hamda 2023-yildagi tadqiqotlar davomida tasvirga olingan ko'rinishi

1. <https://corona.cast.uark.edu/>

2. <https://earthexplorer.usgs.gov/>

Topografik haritalar. Markaziy Osiyodagi arxeologik yodgorliklarni aniqlashda SSSR Genstabi tomonidan 1954-yilda ishlab chiqilgan harbiy xaritalar yuqori samara berdi. Sababi harbiy topografik xaritalarda landshaftdagi tepalik o'zni maxsus belgi bilan ko'rsatilib, uning balandligi qayd etilgan bo'ladi [26]. Bunda topografik xaritalardagi maxsus belgi ostida ko'rsatilgan nuqtalarni CORONA hamda sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan georeferensiyalash orqali nuqtaning koordinatalarini olish, arxeologik qidiruv ishlari davomida ushbu nuqta ko'zdan kechirib, arxeologik ahamiyatiga oydinlik kiritildi. Tadqiqot ishida K-42-130, K-42-131, K-42-143 hamda J-42-011 raqam, 50K va 100K masshtabdagi harbiy topografik xaritalaridan foydalanildi.

Avvalgi tadqiqotlar natijalarini o'rganish. Yuqorida ta'kidlanganidek, o'rganilish hududida ko'pgina tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, 1939-yilda Farg'ona vodiysida Katta Farg'ona kanali qurilishi munosabati bilan tashkil etilgan, V. M. Masson boshchiligidagi arxeologik nazorat ekspeditsiyasi tomonidan, Katta Farg'ona kanali o'tishi rejalashtirilgan ulkan hudud doirasida, So'x daryosining o'rta va quyi oqimlarini ham o'rganadi. Mazkur ekspeditsiyaning Y. G'ulomov boshchiligidagi uchinchi guruhi ro'yxatga olgan yodgorliklar mazkur maqolada manba sifatida foydalanildi [27].

Shuningdek, N. G. Gorbunova boshchiligidagi Davlat Ermitaji va Farg'ona muzeyining 1973–1976-yillardagi Farg'ona ekspeditsiyasi hamkorligida ishlab chiqilgan Farg'ona viloyatining arxeologik xaritasida ko'rsatilgan yodgorliklar o'zni ko'zdan kechirilib qaytadan ro'yxatga olindi [11].

Bundan tashqari, So'x suv omborini qurilishi munosabati 1987-yilda O'zR FA Arxeologiya instituti xodimlaridan tuzilgan arxeologik ekspeditsiya guruhi tomonidan bajarilgan hisobot ma'lumotlaridan foydalanilgan [28].

Shu bilan birga, O'zR FA Arxeologik tadqiqotlar institutining A. Anarbayev va M. Saidov boshchiligidagi, Farg'ona viloyati arxeologik xaritasini yaratish maqsadida o'tkazgan tadqiqoti hisobotidan foydalanilgan [21].

Kuzatuv-qidiruv ishlari. Yodgorliklar koordinatalarini belgilashda WGS84 koordinatalar tizimidan foylanildi. Ular Garmin Montana 680 rusumli GPS qurilmasiga qayd qilib borildi. Yodgorliklar nomi avvalgi tadqiqotlardagi kabi holatida yoki mahalliy aholi tilida aytilishiga ko'ra nomlandi. To'plangan ma'lumotlar asosida So'x havzasining arxeologik yodgorliklar ma'lumotlar ombori tuzilgan. U quyidagi ma'lumotlarni o'zida jamlaydi: arxeologik yodgorlikning ID raqami, avvalgi tadqiqotlardagi nomlanishi [27; 11; 21], yodgorlik koordinatasi, ma'muriy joylashuvi, davri³, turi, saqlanish holati, shakli, maydoni, tadqiqot turi (kuzatuv, qazishma, shurf), manbasi (chop etilgan ilmiy adabiyot va hisobotlar, topografik tarxi va fotosuratlar giperhavola sifatida), ro'yxatga olgan shaxsning ismi-sharifi va qayd sanasi).

2019-yilda Farg'ona viloyati arxeologik yodgorliklarini ro'yxatga olish va xaritasini yaratish doirasida olib borilgan izlanishlar doirasida So'x tumanida qidiruv kuzatish ishlari olib borilgan. Jumladan, arxiv hujjatlari hamda maqolalarda qayd qilingan 18 ta yodgorlik qaytadan xatlovdan o'tkazildi va tizimlashtirildi [29; 30]. Shuningdek, 2022-2023-yillarda O'zR FA Milliy arxeologiya markazi Axsikent ekspeditsiyasining Qo'qon guruhi tomonidan o'rganilish hududida kuzatuv-qidiruv ishlari o'tkazilgan [31].

3 Yodgorliklarni davrlashtirish avvalgi tadqiqotlar tahlili, obyektning ustki qismidan olingan ko'tarma materiallar va shurflarda aniqlangan topilmalar asosida keltirilgan dastlabgi xulosalar hisoblanadi. Faqatgina arxeologik qazishmalar yodgorliklarning aniq davriy sanasi haqida yakuniy xulosa berishi mumkin.

Arxeologik qazishma ishlari . 2022–2023-yillarda tadqiqot hududi haqida batafsil ma'lumot to'plash maqsadida intensiv dala tadqiqotlari ham o'tkazildi.

So'x havzasida intensiv arxeologik tadqiqotlar quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi:

- **Sistematik yurish:** belgilangan hudud bo'ylab tizimli ravishda yurib, ko'rinadigan artefaktlarni to'plandi hamda topilmalarning har biriga unikal raqam berib xaritalashtirildi.
- **Qazishma ishlari:** Aniqlangan joylarda kichik qazishma ishlari o'tkazilib, yer ostidagi qatlamlar o'rganildi. Bu orqali madaniy qatlamlar va ularning tarkibi haqida batafsil ma'lumot olindi. Bundan tashqari, tadqiqotlar davomida Axsikent kompleks arxeologik ekspeditsiyasi (AKKE) tarkibidagi Qo'qon ekspeditsiyasi tomonidan 2022-yilda Qo'qon shahri markazida joylashgan Tepaqo'rg'on arxeologik yodgorligida qazishma ishlari olib borildi.

Natijalar. O'tkazilgan ushbu arxeologik tadqiqotlar, o'rganilish hududida olib borilgan qidiruv-kuzatuv ishlari va qazishmalardan olingan xulosalar, shuningdek, masofadan ilg'ash texnologiyalari orqali to'plangan masofaviy tahlil natijalari asosida So'x havzasida 81 ta shahar va qishloq tipidagi manzilgohlar, 3 ta petrogliflar majmuasi, 4 ta qal'a-qo'rg'onlar, 11 ta qabriston va mozorqo'rg'onlar, 9 ta sochma holatdagi topilmajoylar va 4 ta g'or tipidagi, jami 112 ta arxeologik yodgorlik va topilmajoylar haqidagi raqamli, grafik va matnli ma'lumotlar umumlashtirilib, havzaning raqamli arxeologik xaritasi yaratildi (4-rasm).

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, yodgorliklarga oid yuqorida keltirilgan fikrlar tadqiqotlar davomida olingan dastlabgi xulosalar bo'lib, keng ko'lamlı arxeologik qazishmalar orqaligina yakuniy xulosa chiqrish mumkin.

Bahs. Farg'ona vodiysida joylashgan eng sersuv daryo – So'x havzasining insonlar tomonidan o'zlashtirishi tarixi, so'nggi tadqiqotlarga ko'ra, o'rta paleolit qadimiyatiga borib taqaladi [32; 33]. Keyingi davrlarda havzaning insonlar o'ykumanasi muntazam o'zgarib turgan. So'nggi paleolit-neolit davrlarida ushbu antropogen landshaftlar hududi havzaning quyi hududlarigacha kengaygan bo'lsa [31, b. 363], eneolit-bronza davriga kelib, havzada antropogen landshaftlardan guvohlik beruvchi, madaniy qatlamga ega bo'lgan biror bir yodgorlik deyarli uchramaydi. So'nggi bronza-ilk temir davriga oid arxeologik topilmalar esa havzaning ayrim g'or ungurlaridagina aniqlangan [34].

Figure 7. The archaeological map of the So'x Basin

1. Simab; 2. Kan; 3. Kshut; 4. Xushiyor; 5. Kurgans; 6. Kaspidantepa; 7. Kyzylqiyatpa; 8. Mazartepa II; 9. Mazartepa; 10. Khoja Arif; 11. Gorystontepa; 12. Yangariksoy; 13. Chashma; 14. Obshir V; 15. Surungur; 16. Obshir; 17. Selungur; 18. Gaviyan; 19. Dekhvairon; 20. Kuktash; 21. Surtilisoy; 22. Mug fortress; 23. Bozkurbaz; 24. Otukehi; 25. Mugtepa; 26. Kuyiy; 27. Chungara; 28. Sektma; 29. Kuyuktam; 30. Sarigurgan; 31. Sarikurgan 2; 32. Stone tools; 33. Janabod; 34. Tagap; 35. Oktepa; 36. Khoja Pista Buva; 37. Sartepa; 38. Yangikurgan; 39. Tashmazortepa; 40. Durkusho; 41. Jaliltepa; 42. Telov; 43. Tovush; 44. Avgonbog II; 45. Avgonbog; 46. Karbonmergan; 47. Gishlikmachit; 48. Naymancha; 49. Khoja Abdurab; 50. Shaharcha II; 51. Yaltir; 52. Muiy Muborak; 53. Tepakurgan; 54. Kiyalisoy; 55. Kiyalikurgancha; 56. Chankat; 57. Kichik Aktepa; 58. Katta Aktepa; 59. Mingut; 60. Karatepa; 61. Ganjiravan; 62. Kirik; 63. Koshki Turkon; 64. Tepakurgan; 65. Gumbazbuva; 66. Tepakurgancha; 67. Kichik Koshtepa; 68. Katta Koshtepa; 69. Mashattepa; 70. Buyraktepa; 71. Katagantepa; 72. Aqmazarbuva; 73. Langar; 74. Uzuntepa; 75. Uzuntepa II; 76. Dimalaktepa; 77. Chaxtepa; 78. Khojjobod; 79. Chillatepa 2; 80. Palaxon; 81. Kultepa; 82. Aktepa; 83. Akkurgantepa; 84. Bandikushatbuva; 85. Kilovtepa; 86. Goyibbuva; 87. Munchaktepa; 88. Tepa III; 89. Sopolli; 90. Buva; 91. Aktepa; 92. Achchiqkul; 93. Bronze tools; 94. Nogoratepa; 95. Altinkurgan; 96. Teshaktepa; 97. Munchaktepa II; 98. Yangikadam; 99. Bekobod; 100. Katta Aktepa; 101. Shurtepa; 102. Chillontepa; 103. Goyibbuva; 104. Tepamozor; 105. Chillatepa; 106. Karavultepa; 107. Katta Kashgar; 108. Aqmazar; 109. Akyeritepa; 110. Zokhidon; 111. Soxibi Hidoya; 112. Kalobodtepa.

4-rasm. So'x havzasining arxeologik yodgorliklari

Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra eramizdan avvalgi birinchi mingyillik birinchi yarimida So'x daryosi suvidan sug'orish maqsadida keng foydalanila boshlanadi [35].

Antik davr O'rta Osiyoning boshqa mintaqalari kabi So'x havzasida ham mintaqaning boshqa hududlar bilan integratsiyalashuvi kuchaygan bosqichi bo'lgan [36; 37, b. 367]. Eramizdan avvalgi III asrning ikkinchi yarmi – II asr boshlarida butun Farg'ona hududini migratsion jarayonlar qoplab oladi. Dastlab quyi Sirdaryoda bo'ylarida yashovchi qabilalarning janub va janubi-sharqqa, so'ngra Sharqiy Turkistondan yuechji qabilalarining janub va janubi-g'arbga tomon migratsiyasi yuz beradi [38, b. 16]. Yuechjilarning keyingi yo'nalishi janubga kuzatilgan bo'lsa, boshqa bir qismi o'troqlashib, Farg'ona vodiysi tog'oldi hududlariga o'rtnashadi. Natijada, vodiyning katta maydondagi bo'sh turgan qo'riq yerlari o'zlashtirilib, yangi manzilgohlarga asos solinadi [35]. Shu jumladan, So'x havzasining ham deyarli barcha hududlarida shahar va qishloq tipidagi manzilgohlar, qal'a va qo'rg'onlar paydo bo'ladi.

Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra, eramizdan avvalgi II–I asrlarda Farg'ona vodiysining daryo va soy havzalarida ko'plab shahar va manzilgohlar paydo bo'ladi. Bu jarayon So'x

havzasi uchun ham xos bo'lib, ushbu davrda hududda arxeologik yodgorliklar soni keskin ortishi kuzatiladi. Ushbu davrga oid yodgorliklarning asosiy qismi havzaning quyi, shimoliy, shimoli-sharqiy qismida joylashgan. Bu hozirgi Buvayda, Uchko'prik tumanlarining unumdor tuproqli hududlariga to'g'ri keladi. Eramiz boshlarida antropogen landshaft chegarasi hozirgi Markaziy Farg'ona qumliklariga tutashadi. Ushbu hududlarda shahar tipidagi manzilgohlarning mavjudligi (№89, 96), So'x daryosi tabiiy suv oqimi antik – ilk o'rta asrlarda shimol va shimoliy-sharqqa tomon oqqanligi ehtimolini ko'rsatadi. Bu Qatron, Gijon va Bachqir kanallari havzasiga to'g'ri keladi. Eramizning II–III asrlarida aholi manzilgohlari soni hamda sopol buyumlardagi rang-baranglik eng yuqori darajasiga chiqadi [27, b. 121].

Arxeologik qazishmamiz xulosasiga ko'ra, eramizdan avvalgi I – eramizning I asrlarida Qo'qonsoy irrigatsion mikrovohasida Tepaqo'rgon manzilgohi shakllangan. Ushbu xulosalar manzilgohdagi avvalgi qazishmalarda aniqlangan turar joy qoldiqlari va keramika tiplarining qiyosiy tahlili natijalariga mos keladi [15, b. 408]. III asr oxiri – IV asr boshlariga oid sopol majmuasi (Tepaqo'rg'on-IV) ko'p tipligi (yarim sferik, konussimon, tuvaksimon, tirnama naqshlar bilan bezatilgan tantanali marosim idishlari ko'za va tovoqlar), sifati bilan ajralib turadi [27]. Ularning barchasi qizildan jigarrangacha bo'lgan rangdagi yaltiroq angob bilan qoplangan. Qayd etilishi kerak bo'lgan jihati, bu davrga kelib, qo'lda yasalgan sopol idishlarning hissasi ortadi. Yuqoridagi xususiyatlar, shuningdek, manzilgohning mudofaa elementlaridagi o'zgarishlar uning ushbu davrda havzaning markaziga aylanganligini ko'rsatadi. Eramizning V–VI asrlariga oid sopol buyumlarida yaxshi sayqallanmagan kuzatiladi, ular sifati pasayadi. Shundan so'ng manzilgohda hayot to'xtaydi. Uning keyingi davri qatlamlari XVII–XVIII asrlarga to'g'ri keladi. Ushbu irrigatsion mikrovohada Tepaqo'rg'onidan tashqari Mo'yi Muborak (№52) shahar turidagi manzilgohi ham joylashgan. Mazkur manzilgohning hayot davri Tepaqo'rg'onining davriga mos keladi.

Antik va ilk o'rta asrlar davrlarida havzaning qo'riq va bo'z yerlari keng o'zlashtirilishi hamda sug'orma dehqonchilik maydonlari kengayishi, suvga bo'lgan talab oshirib yuboradi. Ushbu talabni qondirish uchun qazilgan sun'iy kanallar o'z navbatida, So'x daryosi suvining kuchli tarmoqlanishiga hamda havzaning quyi qismidagi shahar va manzilgohlarga suv yetib borishining qiyinlashishiga sabab bo'lganligi, ehtimol. Chunki, ilk o'rta asrlar davrida havzaning quyi chegarasidagi manzilgohlarda hayot asta-sekin so'nishi kuzatiladi [27; 31, b. 367]. So'x daryosi doimiy muzliklardan to'yinganligi sababli, hozirgi davrda ham bahor oylari, ayni vegetatsiya vaqtida suv tanqisligi kuzatiladi. Kuchli tarmoqlanish sababli daryo suvi nafaqat Sirdaryoga quyilmagan, balki, madaniy landshaftlar zonadan tashqariga chiqmagan deyish mumkin. Natijada aholi tobora havzaning yuqori qismlariga tomon siljiy boshlaydi. IV asrdan havzaning quyi hududlardagi aholi manzilgohlari soni qisqara boshlaydi, ba'zi manzilgohlar suvsizlik sabab tashlab ketiladi.

Eramizning V asrida Farg'ona davlati yemirilib, mayda yer egaliklari, voha hokimliklariga bo'linib ketadi. Bu esa V–VI asrlarda vodiydagi shaharlar hayotida pasayishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, VII asr boshlarida ro'y bergan ekologik o'zgarishlar tufayli Markaziy Farg'onadagi ba'zi shahar va manzilgohlar faoliyati to'xtaydi. Ushbu hodisa hududdagi yer osti suvlaring ko'tarilishi va tuproqning sho'rlanishi bilan bog'lanadi [39, b. 100].

So'x daryosi vodiysining quyi qismlarida yer osti suvlari chuqurligi o'rtacha 0-2 metrga

yetadi. Markaziy Farg'ona, Farg'ona botig'ining eng quyi mintaqasi ekanligi sababli uning tuprog'i yer osti suvining tez ko'tarilishiga moyil. Shunday sharoitda havza yuqori qismlarining intensiv o'zlashtirilishi va sug'orma dehqonchilik yo'lga qo'yilishi, quyi qismlarda sho'rlashish, yer osti suvlarining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Insonlar hali melioratsiya ishlaridan xabardor bo'lmagan ushbu davrda, mazkur o'zgarishlarga nisbatan ularning eng primitiv reaksiyasi – migratsiya kuzatiladi. Natijada, ushbu hududdagi manzilgohlar tashlab ketilgan [27, b. 119; 39, b. 100]. So'x havzasining Markaziy Farg'ona qumliklari bilan tutash qismlarida shakllangan shahar va qishloq tipidagi manzilgohlar: Munchoqtepa, Teshiktepa, Oqtepa, Bostombobo faoliyati to'xtaydi. Munchoqtepa shahri yaqinidagi Tepa III yodgorligi materiallariga asoslanib ushbu hodisa eramizning VII asrida ro'y berganligi taxmin qilinadi [27, b. 119]. Ushbu davrda So'x yelpig'ichsimon yoyilmasida suv taqsimotini nazorat qiluvchi Sariqo'rg'on o'z vazifasini o'zgartirib, endilikda zodagonning turar-joyiga aylanadi.

IX–XIII asrlarga kelibgina So'x yoyilmasi yaqinidagi qadimgi savdo nuqtalari qayta jonlanadi [27, b. 121]. Bu davrda havzaning sharqiy qismidagi Sohibi Hidoya yodgorligi o'rnida Rishton, g'arbiy qismida Durkusho, shimoli-g'arbida Xo'ja Abduturob yodgorligi o'rnida shahar tipidagi manzilgohlar mavjud bo'lgan. Ro'y bergan o'zragishlar tog'-kon sanoatining rivojlanishi bilan ham bog'liq edi. A. N. Bernshtamning ta'kidlashicha, bu davrda Farg'onada tog'-kon sanoatining ahamiyati keskin oshib, iqtisodiy yuksalish kuzatiladi. Tadqiqotchi fikricha, havzaning sharqiy qismida joylashgan Haydarkondagi simob, surma konlarining o'zlashtirilishi aynan shu davrga to'g'ri keladi [40, b. 17]. Somoniylar hamda Qoraxoniylar davrida mintaqaning bu boradagi nufuzi oshib, O'rta Sharqni simob va surma bilan ta'minlovchi asosiy markazga aylanadi [41, b. 17]. Tog'-konchilik mo'g'ullar davrida tushkunlikka yuz tutgan bo'lsa, Temuriylar davriga kelib avvalgi mavqeyini biroz tiklagan, biroq, Qoraxoniylar davridagi kabi nufuzga erisha olmaydi.

Xulosa. So'x havzasida olib borilgan tadqiqotlar davomida havza o'zida 81 ta shahar va qishloq tipidagi manzilgohlar, 3 ta petrogliflar majmuasi, 4 ta qal'a-qo'rg'onlar, 11 ta qabriston va mozorqo'rg'onlar, 9 ta sochma holatdagi topilmajoylar va 4 ta g'or tipidagi, jami 112 ta arxeologik yodgorlik va topilmajoylar haqidagi raqamli, grafik va matnli ma'lumotlar saqlagan geoma'lumotlar bazasi yaratildi hamda shu asosda hududning raqamli xaritasi ishlab chiqildi. Ushbu xarita havzadagi va unga yondosh boshqa hududlarda olib boriladigan kelajakdagi ilmiy tadqiqotlarda asosiy qo'llanma material bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijasida, eramizdan avvalgi III asrning ikkinchi yarmi – II asr boshlarida So'x havzasida sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi tufayli jadal urbanistik jarayonlar ro'y berishi, eramiz boshlarida madaniy landshaftlar chegarasi hozirgi Markaziy Farg'ona qumliklarigacha bo'lgan hududlarga yoyilganligi ma'lum bo'ldi. Eramizning II–III asrlarida havzadagi aholi manzilgohlari soni hamda sopol buyumlardagi rang-baranglik eng yuqori darajasiga chiqqan.

Tepaqo'rg'on yodgorligida olib borilgan arxeologik qazishmalar natijasida qo'lga kiritilgan materiallar qiyosiy tahlili, ushbu shahar manzilgohning antik davridayoq shakllanganligi ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida, Qo'qonsoy mikrovohasida eramizdan avvalgi II–I asrlarda sug'orma dehqonchilik rivojlanishi natijasida Tepaqo'rg'on va Mo'yi Muborak shahar manzilgohlarining paydo bo'lganligi haqidagi farazni dalillaydi. Ushbu manzilgohdagi sopol buyumlar o'zining sifati, yupqa devorli ekanligi, yaxshi pardozlanganligi bilan boshqa

qishloq manzilgohlar keramika buyumlaridan farq qiladi va asosan, bozor uchun tayyorlanganligini bildiradi. Shahar arki va shahristonidagi monumental inshootlar qoldiqlari hamda arkning yarim aylana minorali burj bilan mustahkamlangan mudofaa devorlari mazkur shaharning eramiz boshlarida shahar sifatida shakllanganligi, so'ngra IV asr oxiri V asr boshlarida siyosiy markaz sifatida qaror topganligini ko'rsatadi.

Olib borilgan ushbu tadqiqotlar tufayli So'x havzasidagi sug'orish tizimlarining landshaft shakllanishiga va urbanistik jarayonlarga qanday ta'sir qilganligini, Farg'ona vodiysidagi qadimgi landshaftlarning kengayishi, o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, tadqiqotlar So'x vodiysidagi qishloq va shahar manzilgohlarining qanday rivojlanganligini, qishloq xo'jaligi, sug'orish tizimlari va xo'jalik hayoti bilan qanday bog'liq bo'lganligini aniqlaydi. Bu landshaftdagi urbanistik jarayonlarni o'rganishga katta hissa qo'shadi va Farg'ona vodiysining boshqa qismlarida ham shunga o'xshash jarayonlarni tadqiq qilishda asosiy ilmiy material bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Вебер В. Н. Полезные ископаемые Туркестана. – М.: 1913. – С 208.
2. Петров А. Развалины Муг-тепе около селения Сары-курган // Протоколы заседаний ТКЛА 1913-1914 годов. – Ташкент, 1914. – С. 24–25.
3. Латынин Б. А. Вопросы истории ирригации древней Ферганы // КСИИМК, No.64. – 1956, – С. 15–26.
4. Массон М. Е. Экспедиция археологического надзора на строительстве БФК // КСИИМК. – No.4. – 1940. – С. 52–54.
5. Воронец М. Е. Археологические исследования Узбекистанского комитета по изучению памятников материальной культуры в 1939 году // ВДИ, No.1. – 1940. – С. 207–209.
6. Жуков В. Д., Оболдува Т. Г., Гулямов Я. Г. Отчет о работе третьего отряда археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала имени И. В. Сталина // ТИИА., Том. IV. – Ташкент, 1951. – С. 126.
7. Бернштам А. Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая // МИА. – М. – Л., 1952. – № 26. – С 346.
8. Литвинский Б. А. Изучение памятников эпохи бронзы и раннего железа в Кайраккумах в 1956 г. Тр. АН Таджикской ССР, т. ХСІ. – Душанбе, 1959. – С. 39–51.
9. Заднепровский Ю. А. Древняя Фергана // Автореферат. Дисс.канд.ист.наук. – Л.: ЛГУ, 1954. – С. 18.
10. Сорокин С. С. Культура древних скотоводов в предгорьях Ферганы. Авто-реф. дисс. канд. ист. наук. – Л., 1958. – С. 20.
11. Горбунова Н. Г. Итоги исследования археологических памятников Ферганской области (к истории культуры Ферганы) // СА, No.3. – 1979. – С. 16–34.
12. Шигин А. Е. Сары-Курган - крепость в Фергане // СА, No.1, 1984, – С. 192–198.
13. Баруздин Ю. Д., Брыкина Г. А. Археологические памятники Баткена и Ляйляка (Юго-западная Киргизия). – Фрунзе – 1962. – С. 128.
14. Брыкина Г. А. Юго-Западная Фергана в первой половине I тысячелетия нашей эры. – М.:Наука. 1982. – С 206.

15. Анарбаев А. Ахсикет – столица древней Ферганы. – Ташкент: Tafakkur, 2013. – С. 535;
16. Матбобоев Б. Х. Қадимги Фарғонанинг илк ўрта асрлар даври маданияти (V–VIII асрлар археологик манбаларининг тарихий таҳлили асосида). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Самарқанд, 2009. – С. 569.
17. Иванов Г. П. Археологические культуры Ферганы (периодизация и синхронизация). Автореферат дисс... канд.ист.наук. – Самарқанд, 1999. – С. 25.
18. Сайфуллаев Б. Қ. Ибтидий миграция йўллари (Қамчиқ ва Тахта-Қорача доволари мисолида) Археология Узбекистана. – 2016. № 1 (12). – Б. 3–14.
19. Хужаназаров М. Изображение пахоты из Янгиариксая // ОНУ. – Ташкент, 1989. – № 3. – С. 50–51.
20. Максудов Ф. А. К проблеме сложения производящего хозяйства в Ферганской долине // История и археология Турана, № 3. 2016. – С. 45–58.
21. Анарбаев А. А., Саидов М. М. Отчет о работах по составлению свода археологических памятников Ферганской области. – Самарқанд, 2014.
22. Анарбаев А.А., Насриддинов Ш., Раҳимов К., Саидов М., Юлдашев И.. Қўқон қадимги шаҳри қадимги тарихини ўрганиш учун 2007 йилда олиб борилган археологик тадқиқотлар // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2008–2009 йиллар, 7-сон. Самарқанд-2012
23. Анарбаев А.А., Саидов М.М., Абдуллаев Б.М., Раҳимов К.А., Кубаев С. Результаты археологических исследований в г. Коканде в 2008-2011 гг. // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2008-2009 йиллар 8-сон. Самарқанд, 2012. – С. 2–26.
24. Rondelli, B., & Tosi, M. (2006). GIS and Silk Road Studies monitoring Landscape and Population change at Samarkand and in the Middle Zeravshan Valley. In Reading Historical Spatial Information from around the World: Studies of Culture and Civilization Based on Geographic Information Systems Data (pp. 459-489). T. Uno.
25. Mantellini, S., & Berdimuradov, A. E. (2019). Evaluating the human impact on the archaeological landscape of Samarkand (Uzbekistan): a diachronic assessment of the Taylak district by remote sensing, field survey, and local knowledge. *Archaeological Research in Asia*, 20, 100143.
26. Rondelli B., Stride S., & García-Granero, J. J. (2013). Soviet military maps and archaeological survey in the Samarkand region. *Journal of Cultural Heritage*, 14(3), 270-276.
27. Жуков В. Д., Оболдува Т. Г., Гулямов Я. Г. Отчет о работе третьего отряда археологической экспедиции на строительстве Большого Ферганского канала имени И. В. Сталина // ТИИА., Том. IV. – Ташкент, 1951. – С. 126.
28. Матабабев Б. Х., Батиров А., Хужаназаров М. Отчет Сохского археологического отряда о работах в 1987 г. ЎЗР ФА Археология институти архиви. Ф. 8, О. 1, Д. 120. – Самарқанд, 1988.
29. Саидов М., Жўраев, Ф., & Пардаев М. (2020). Сўх туманида олиб борилган археологик кузатув ишлари. Ўзбекистон археологик тадқиқотлари, 2018–2019-йиллар, 12, 284–286. Самарқанд.
30. Пардаев М. Сўх хавзаси археологик ландшафтига антропоген таъсир (масофадан зондлаш, дала қидирув-кузатув ишлари ва маҳаллий аҳолидан ахборот йиғиш усуллари орқали). *O'zbekiston arxeologiyasi*, 2, 27. 2022. – Б. 88–102.

31. Пардаев М. Сўх дарёси ҳавзасининг археологик ёдгорликлари. Общество и инновации, 4(6/S). 2023. – Б. 361–373.
32. Krivoshapkin A. et al. Middle Paleolithic variability in Central Asia: lithic assemblage of Sel'Ungur cave // *Quaternary International*. – 2020. – Т. 535. – С. 88–103.
33. Markova A. Small mammals from Acheulean cave site Sel'Ungur (the Fergana valley, Uzbekistan) // *Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, Proceedings of the 14th RCMNS Congress*. – 2013. – P. 261.
34. Селин Д. В., Шнайдер С. В., Абдыканова А., Тейлор В., Кривошапкин А. И. Новые данные по Чустской культуре Памиро-Алая (Южный Кыргызстан) // *Вестник Томского государственного университета. История*. – 2023. – № 84. – С. 175–183.
35. Анарбаев А, Сайфуллаев Б, Саидов М. Археологические исследования в г. Коканде и его окрестностях. Самарканд. 2014.
36. Аскарлов А. А., Буряков Ю. Ф. Некоторые итоги и перспективы развития археологии в Узбекистане // *СА*, 1978, № 2. – С. 5–22.
37. Пардаев, М. (2024). О комплексных археологических исследованиях, проведенных в Кокандском оазисе. *Общество и инновации*, 5(6), 279–286.
38. Анарбаев А. *Axsikent arxeologiya parki. I jild. Axsikat va Farg'onaning Buyuk ipak yo'lidagi shaharlari*. – Toshkent, 2023.
39. Анарбаев А. А. Древнеземледельческая культура Ферганы и динамика развития урбанизации // *История и археология Турана. Вып. 3*. – Самарканд, 2017. – С. 89–104.
40. Бернштам А. Н. Древняя Фергана (Научно популярный очерк). – Ташкент.: Из-во АН Уз ССР, 1951.
41. Массон М. Е. К истории горного дела на территории Узбекистана. – 1953.

REFERENCES

1. Veber, V. N. (1913). *Useful Minerals of Turkestan*. Moscow. 208 p. (In Russian)
2. Petrov, A. (1914). Ruins of Mug-Tepe near the village of Sary-Kurgan. *Proceedings of TKLA Meetings 1913–1914*, Tashkent, pp. 24–25. (In Russian)
3. Latynin, B. A. (1956). Issues of the history of irrigation in ancient Fergana. *KSIIMK*, (64), 15–26. (In Russian)
4. Masson, M. E. (1940). Expedition of archaeological supervision during the construction of the BFK. *KSIIMK*, (4), 52–54. (In Russian)
5. Voronets, M. E. (1940). Archaeological research of the Uzbek Committee for the Study of Monuments of Material Culture in 1939. *VDI*, (1), 207–209. (In Russian)
6. Zhukov, V. D., Obolduva, T. G., & Gulyamov, Ya. G. (1951). Report on the work of the third detachment of the archaeological expedition during the construction of the Great Fergana Canal named after I. V. Stalin. *TIIA*, Vol. IV. Tashkent. 126 p. (In Russian)
7. Bernshtam, A. N. (1952). Historical and archaeological essays of Central Tien Shan and Pamir-Alay. *MIA*, No. 26. Moscow–Leningrad. 346 p. (In Russian)
8. Litvinsky, B. A. (1959). Study of Bronze and Early Iron Age sites in Kairakkum in 1956. *Proceedings of the Academy of Sciences of the Tajik SSR*, Vol. XCI. Dushanbe, pp. 39–51. (In Russian)

9. Zadneprovskiy, Yu. A. (1954). Ancient Fergana. PhD Dissertation Abstract. Leningrad University. 18 p. (In Russian)
10. Sorokin, S. S. (1958). Culture of ancient pastoralists in the foothills of Fergana. PhD Dissertation Abstract. Leningrad. 20 p. (In Russian)
11. Gorbunova, N. G. (1979). Results of archaeological research in Fergana region (to the history of Fergana culture). SA, (3), 16–34. (In Russian)
12. Shigin, A. E. (1984). Sary-Kurgan: Fortress in Fergana. SA, (1), 192–198. (In Russian)
13. Baruzdin, Yu. D., & Brykina, G. A. (1962). Archaeological monuments of Batken and Lyailak (Southwestern Kyrgyzstan). Frunze. 128 p. (In Russian)
14. Brykina, G. A. (1982). Southwestern Fergana in the first half of the 1st millennium AD. Moscow: Nauka. 206 p. (In Russian)
15. Anarbaev, A. (2013). Ahsikent – the capital of ancient Fergana. Tashkent: Tafakkur. 535 p. (In Uzbek)
16. Matboboev, B. Kh. (2009). Culture of Early Medieval Fergana (V–VIII centuries) based on the historical analysis of archaeological sources. Doctoral dissertation. Samarkand. 569 p. (In Uzbek)
17. Ivanov, G. P. (1999). Archaeological cultures of Fergana (periodization and synchronization). PhD Dissertation Abstract. Samarkand. 25 p. (In Russian)
18. Sayfullaev, B. Q. (2016). Primitive migration routes (on the example of Kamchik and Takhta-Koracha passes). Archaeology of Uzbekistan, 1(12), 3–14. (In Uzbek)
19. Khujanazarov, M. (1989). Depiction of plowing from Yangiariksay. ONU, (3), 50–51. (In Russian)
20. Maksudov, F. A. (2016). On the problem of the formation of productive economy in the Fergana Valley. History and Archaeology of Turan, (3), 45–58. (In Russian)
21. Anarbaev, A. A., & Saidov, M. M. (2014). Report on the compilation of the register of archaeological monuments of Fergana region. Samarkand. (In Russian)
22. Anarbaev, A. A., Nasriddinov, Sh., Rakhimov, K., Saidov, M., & Yuldashev, I. (2012). Archaeological research in ancient Kokand city in 2007. Archaeological Studies in Uzbekistan 2008–2009, 7, Samarkand. (In Uzbek)
23. Anarbaev, A. A., Saidov, M. M., Abdullaev, B. M., Rakhimov, K. A., & Kubaev, S. (2012). Results of archaeological investigations in Kokand in 2008–2011. Archaeological Studies in Uzbekistan 2008–2009, 8, 2–26. Samarkand. (In Uzbek)
24. Rondelli, B., & Tosi, M. (2006). GIS and Silk Road Studies: Monitoring landscape and population change at Samarkand and in the Middle Zeravshan Valley. In T. Uno (Ed.), Reading Historical Spatial Information from around the World (pp. 459–489). (In English)
25. Mantellini, S., & Berdimuradov, A. E. (2019). Evaluating the human impact on the archaeological landscape of Samarkand (Uzbekistan): A diachronic assessment of the Taylak district by remote sensing, field survey, and local knowledge. Archaeological Research in Asia, 20, 100143. (In English)
26. Rondelli, B., Stride, S., & García-Granero, J. J. (2013). Soviet military maps and archaeological survey in the Samarkand region. Journal of Cultural Heritage, 14(3), 270–276. (In English)

27. Zhukov, V. D., Obolduva, T. G., & Gulyamov, Ya. G. (1951). Report on the work of the third detachment of the archaeological expedition during the construction of the Great Fergana Canal named after I. V. Stalin. TIIA, Vol. IV. Tashkent. 126 p. (In Russian)
28. Matboboev, B. Kh., Batirov, A., & Khujanazarov, M. (1988). Report of the Sokh archaeological team on works of 1987. Archive of the Institute of Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan, F. 8, O. 1, D. 120. Samarkand. (In Uzbek)
29. Saidov, M., Juraev, F., & Pardaev, M. (2020). Archaeological observations in the Sokh district. *Uzbekistan Archaeological Research 2018–2019*, 12, 284–286. Samarkand. (In Uzbek)
30. Pardaev, M. (2022). Anthropogenic impact on the archaeological landscape of the Sokh Basin (based on remote sensing, field observations, and local knowledge). *O‘zbekiston arxeologiyasi*, (2), 88–102. (In Uzbek)
31. Pardaev, M. (2023). Archaeological monuments of the Sokh River Basin. *Society and Innovation*, 4(6/S), 361–373. (In Uzbek)
32. Krivoshapkin, A., et al. (2020). Middle Paleolithic variability in Central Asia: Lithic assemblage of Sel’Ungur cave. *Quaternary International*, 535, 88–103. (In English)
33. Markova, A. (2013). Small mammals from Acheulean cave site Sel’Ungur (the Fergana Valley, Uzbekistan). *Neogene to Quaternary Geological Evolution of the Mediterranean, Paratethys and Black Sea, Proceedings of the 14th RCMNS Congress*, 261. (In English)
34. Selin, D. V., Schneider, S. V., Abdykanova, A., Taylor, W., & Krivoshapkin, A. I. (2023). New data on the Chust culture of Pamir-Alay (Southern Kyrgyzstan). *Tomsk State University Journal of History*, (84), 175–183. (In Russian)
35. Anarbaev, A., Sayfullaev, B., & Saidov, M. (2014). Archaeological research in Kokand and its surroundings. Samarkand. (In Uzbek)
36. Askarov, A. A., & Buryakov, Yu. F. (1978). Some results and prospects for the development of archaeology in Uzbekistan. *SA*, (2), 5–22. (In Russian)
37. Pardaev, M. (2024). On complex archaeological research conducted in the Kokand oasis. *Society and Innovation*, 5(6), 279–286. (In Uzbek)
38. Anarbaev, A. (2023). *Axsikent Archaeological Park. Vol. I. Axsikent and Fergana Cities on the Great Silk Road*. Tashkent. (In Uzbek)
39. Anarbaev, A. A. (2017). Ancient agricultural culture of Fergana and the dynamics of urbanization development. *History and Archaeology of Turan*, 3, 89–104. (In Russian)
40. Bernshtam, A. N. (1951). *Ancient Fergana (Popular scientific essay)*. Tashkent: Publishing House of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. (In Russian)
41. Masson, M. E. (1953). On the history of mining in the territory of Uzbekistan. (In Russian)

Mualliflar jamoasi

O‘ZBEKISTON MODDIY MADANIYATI TARIXI

46-NASHRI

Taqrizchilar:

T.f.d., professor R. X. Suleymanov

T.f.d., professor A. A. Ashirov

O‘zR FA Milliy arxeologiya markazining Ilmiy kengashi
tomonidan nashrga tavsiya qilingan.

Muharrir

Olimjon Jumaboyev

Dizayner

Murodillo Rahmonov

Musahhah

Sultonboy Allonov

Sahifalovchi

Murodillo Rahmonov

1385

O‘zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyotida nashrga
tayyorlandi va chop etildi.

Toshkent sh., Yashnobod tumani,

Yahyo G‘ulomov ko‘chasi, 70-uy.

Tel.: +99899 7917555

15.09.2025-yilda bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60×84 ¹/₈. “Times New Roman” garniturasida.

Shartli bosma tabog‘i 28. Adadi 100 nusxa.

Buyurtma raqami № --. Bahosi shartnoma asosida.